

Pastos forestales en Eslovaquia

www.af4eu.eu

Restos de un pastizal en Gavurky

Los pastos arbolados en Eslovaquia representan un patrimonio natural y cultural único, que fue creado como resultado de la coexistencia a largo plazo del hombre y la naturaleza. Estos ecosistemas, que combinan elementos de pastizales y bosques, tienen su origen histórico en el manejo tradicional, cuando se combinaba el pastoreo de ganado con el uso sostenible de los recursos forestales. Históricamente, los pastos arbolados han desempeñado un papel clave en la vida de las comunidades rurales. Han proporcionado madera, forraje para los animales, así como espacio para cosechar bayas y hierbas. Al mismo tiempo, eran importantes para la biodiversidad, ya que su estructura de mosaico creaba las condiciones adecuadas para una variedad de especies de plantas y animales. En el contexto del cambio climático, estos ecosistemas pueden desempeñar un papel importante en la mitigación de sus efectos, por ejemplo, reteniendo agua en el paisaje y reduciendo el riesgo de erosión del suelo. Sin embargo, su importancia va más allá de los aspectos puramente ecológicos y económicos. Los pastos arbolados también son culturalmente importantes, ya que reflejan los modos de vida tradicionales y contribuyen a la preservación de las costumbres y conocimientos locales. Hoy en día, sin embargo, los pastizales madereros se enfrentan a varios desafíos. Las prácticas agrícolas modernas, el abandono de la agricultura tradicional y la urbanización están conduciendo a su declive o degradación. Hoy en día, la mayoría de los pastos forestales de Eslovaquia están cubiertos de maleza o convertidos a otras formas de uso de la tierra. Sin embargo, a pesar de ello, todavía podemos encontrar restos de estos valiosos ecosistemas conservados en el paisaje.

Michal Pástor, Veronika Paulíková

Centro Forestal Nacional, Eslovaquia

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º GA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.